

УДК: 631.624.004.451.25

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПТИЦЕВОДСТВА

Сирожова Хусния Фулом қизи

Студентка “ТИИМСХ”

Ташкентский национальный исследовательский университет.

Аннотация. В данной работе были изучены вопросы связанные с технологическим процессом птицеводства. Были изучены методы автоматизации и технические средства автоматики. Были составлены функционально-технологические схемы для кормление птиц и распознавание формы и количество яиц.

Ключевые слова: технологические процессы, защита, режим, средства автоматизации, контроль, управление, программное обеспечение, конфигурация, контроллер, интерфейс, датчик, температура, влажность.

Введение. Птицеводство является наиболее важной и динамичной отраслью в сельскохозяйственном производстве, которая обеспечивает получение диетических продуктов питания высокого качества – яиц и мяса. Содержание птицы в птичнике является особенно важным моментом. Содержание птицы проводится в изолированных от внешней среды птичниках без окон, с искусственными микроклиматом и освещением. Применяется 2 варианта содержания: клеточное, иногда предпочтительнее напольное содержание на глубокой подстилке. Автоматизация птицеводства, это комплексная система контроля и управления технологическими процессами. Сюда входит обеспечение микроклимата, инкубационный процесс, кормление и поение птицы, сбор яйца, уборка помета [1]. Современные птицефабрики как правило на обслуживание основных производственных участков устанавливают уже готовое автоматизированное и специализированное оборудование. Но как показывает практика, любому крупному предприятию необходима модернизация, как отдельных технологических звеньев, так и оборудования в целом [2].

Постановка задач. Птицефабрики – это технически оснащенные специализированные предприятия, занимающиеся выпуском продукции птицеводства в промышленных объемах. Птицеводству отводится ведущее место в снабжении населения страны животноводческой продукцией — главным образом, речь идет о курином мясе и яйцах. Эти продукты считаются социально важными и входят в обязательную потребительскую корзину. Более 30% населения страны удовлетворяет потребность пищевого рациона в белке именно за счет этих продуктов. Крупнейшие отечественные птицефабрики представлены крупными холдингами, ориентированными на производство полного цикла — от выращивания до убоя, переработки и дальнейшей реализации изготовленных куриных полуфабрикатов [3]. Такие предприятия имеют развитую дистрибуторскую и продовольственную сеть по всей стране. Но несмотря на это, большинство птицефабрики Узбекистана не автоматизированные. Система управления и технологический процесс происходит в ручную [4].

Решение задач. Управление микроклиматом. Под микроклиматом в птицеводческом помещении понимают совокупность физических, химических и биологических факторов, оказывающих влияние на развитие птицы и ее физиологическое состояние.

Рис.1. Датчик температуры и влажности воздуха SHT Z51P5-41P-LZ.

Для автоматического поддержания необходимых климатических условий в помещениях птичников родительского стада и птичниках молодняка были созданы шкафы управления на базе регуляторов ТРМ138. Устройство контроля УКТ38-Щ4 с реобразователем АС2-М обеспечивают сигнализацию в помещении инкубатора [5].

Датчики для контроля микроклимата в помещениях птицефабрик:

- Датчик влажности воздуха SH Z51P5-31P-LZ
- Датчик температуры и влажности воздуха SHT Z51P5-41P-LZ.

Чувствительный элемент датчиков защищен от повреждения и засорения съемным фильтром. При дезинфекции (санации) помещения датчик защищается специальным колпачком.

Автоматизация освещения. При отсутствии естественного освещения на птицефабрике, также если недостаточный уровень освещенности в осенне-зимний период требует замещения или дополнения его искусственным светом. Доказано, что кроме искусственного заката в зимний период птице требуется продленный световой день. Потому что, если свет не так включить или выключить, то у птицы будет стресс, и они перестанут воспроизводить яйца.

На каждую линию освещения 0,4 кВ установлен типовой шкаф управления освещением, в состав которого входит контроллер ПЛК323-ТЛ, счетчик электроэнергии. По расписанию (времени заката-восхода солнца), в контроллер заложены алгоритмы управления, также возможно управление в ручном режиме с диспетчерского пункта [6]. Управление пускателями осуществляется через встроенные реле контроллера. Оперативные данные и архивы профилей мощности с прибора учета, установленного в шкафу освещения, поступают на ПЛК323-ТЛ по интерфейсу RS-485.

Подача кормов. Автоматизация кормления птицы зависит от ее возраста, вида, способа содержания и свойств корма, прежде всего от его влажности. Для кормления - выбор правильного оборудования является залогом быстрого прироста массы птицы. В данный момент существует огромное количество как универсальных систем, подходящих для кормления различных видов птицы, так и узкоспециализированных систем питания, предназначенных для откорма определенного вида птицы [7].

Рис.2. Функционально-технологическая схема автоматизации кормления птицы.

С помощью программируемого контроллера ПЛК73 была модернизирована система управления участком дозирования кормов. Весы-дозаторы загружают комбикорм в смеситель посредством двух заслонок: первая — регулирует засыпку, вторая — выгрузку корма в смеситель и далее — в автомобили, развозящие корм по цехам. Оператор регулирует количество корма в соответствии с программой технолога. Автоматизация сбора яиц. Для подсчета количества продукции на транспортере, подсчета числа посетителей, суммарного количества изделий и т. п. может использоваться счетчик импульсов СИ10. Яйца, двигающиеся по сортировочному конвейеру, сканирует смарт-камера. Камера выполняет «захват» изображения и, получив сигнал, производит съемку яйца. Время обработки одного объекта составляет 80-100 мс. Контроллер по протоколу Modbus считывает результаты анализа видеозображения (ширина, длина) и производит расчет формы яйца [8]. В зависимости от полученных данных контроллер подает сигнал на исполнительный механизм, разделяющий яйца на категории по размерам, и сбрасывает в соответствующие четыре лотка.

Рис.3. Функционально-технологическая схема автоматической сортировки и подсчета яиц.

В отдельный лоток сбрасываются бракованные яйца. Система управления построена на базе программируемого контроллера ПЛК110-60, частотного преобразователя ПЧВ101-К75-В, панели оператора СП270, а также индуктивных датчиков PR12-4DP. Программное обеспечение для контроллера разработано в среде CODESYS. На ПК установлена SCADA-система, с которой ПЛК110 по Ethernet ведет обмен данными [9]. Панель оператора СП270, установленная на конвейере, имеет все необходимые средства для управления установкой и настройкой параметров для сортировки яиц.

Вывод. Данная автоматизированная система управления птицеводством, повышает рентабельность и экономические показатели продуктивности мяса и яиц. Составленная функционально-технологическая схема управления температуры, влажности воздуха, подачи кормов, сортировка и подсчет яиц, даёт возможность повысить и улучшить производства.

Список использованной литературы.

1. М.З Ганкин., Комплексная автоматизация и АСУТП водохозяйственных систем – Колос. Москва. 1991г.354 с.
2. А.М.Водовозов, Цифровые элементы в системе автоматики. ВГТУ-Вологда- 2002г. 290с.
3. В.А.Шахнова, Микропроцессоры и комплекты интегральных микросхем. Академия.- Москва.-2002г. 107с.
4. Б.Ф.Лаврентьев, Схематехника электронных средств Москва 2010г. 278с.
5. Е.А. Богатырев, В.Ю.Ларин, А.Е.Лякин, Большие Интегральные схемы. Москва 2006г.197с.
6. И.В.Антошина, Ю.Т.Котов., Микропроцессоры и микропроцессорные системы -Телеком. Москва.-2005г. 223с
7. Р.Г. Джексон, Мир электроники.. , Москва 2007г.337с.
8. А.В. Голомедова, Полупроводниковые приборы, справочник. Москва 2002г.387с.
9. Б. Бэйкер., Аналоговая электроника. Москва. Додэка 2010г. 345 с.